

ESP8266 MIKROKONTROLLER ASOSIDA IOT SENSORLAR TARMOG‘I UCHUN SHLYUZ YARATISH.

Otajonova Gulhayo Maqsud qizi

“Ma’mun Universiteti” NTM o‘qituvchisi, TATU Uf magistrant

otajonovagulhayo1508@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada Esp8266 mikrokontroller asosida Bluetooth, LoRa va NRF tarmoqlarni WiFi tarmoqqa o‘tkazib beruvchi shlyuz yaratilgan va aloqa protokoli sifatida MQTT dan foydalanilgan.

АННОТАЦИЯ

В статье шлюз, передающий сети Bluetooth, LoRa и NRF в сеть WiFi, был создан на базе микроконтроллера Esp8266, а в качестве протокола связи использовался MQTT.

ABSTRACT

In the article, a gateway that transfers Bluetooth, LoRa and NRF networks to a WiFi network was created based on the Esp8266 microcontroller, and MQTT was used as a communication protocol.

KALIT SO‘ZLAR

Shlyuz, Internet of things(IoT), mikrokontrollerlar, ESP8266, WiFi, Bluetooth, LoRa, NRF, MQTT.

KIRISH

Butun dunyo bo‘ylab IoTga asoslangan aqlli uylar hozirgi zamon talabi hisoblanadi. Albatta, insoniyat uchun maishiy texnik qurilmalarni masofadan turib boshqarish anchagina qulayliklar yaratib beradi. Shu bilan birga uzoq masofalardagi qurilmalarni boshqarish yoki ular haqida ma’lumot qabul qilib turish ehtiyoji ortmoqda. Favqulotda holatlar va himoyalash maqsadida turli sensorlar, jumladan,

yong'in yoki suvni aniqlovchi sensorlar, uyda begona shaxslarni aniqlovchi sensorlar, bundan tashqari uy temperaturasi haqida xabar beruvchi sensorlar kabilarni aqlli uy tizimlarining asosiy qismi hisoblasak ham bo'ladi.

Oxirgi yillarda Industry4.0 ya'ni ishlab chiqarish sanoati revalyutsiyasining asosini IoTga asoslangan qurilmalar tashkil qiladi. Umuman olganda, Industry4.0 IoTning global sanoat tarmog'iga asoslangan Smart ishlab chiqarish tushunchasini, shu jumladan odatdagi turmush, ish va ko'ngilochar joylarni o'z ichiga oladi. Bunda u oldingi sanoat inqiloblaridan farqli o'laroq, bitta texnologiya asosida emas, balki IoT, bulutli texnologiya, sun'iy intellekt va boshqa asosiy texnologiyalarga asoslangan. IoT ko'plab texnologiyalar va ularning o'zaro bog'liqligidan paydo bo'ladi. IoTda turli qurilmalar o'rtasida xabarlarni uzatish muhim ahamiyatga ega, chunki IoT qurilmasi tizimni boshqarish uchun boshqa qurilmaga ko'rsatma berishi kerak [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

IoT qurilmalarining har biri turli xil protokollar asosida ma'lumotlarni jo'natishi va turli xil usullarda ma'lumotlarni qabul qilishi mumkin. Bu qurilmalarni uzoq masofadan boshqarish uchun uzoq masofalarga mo'ljallangan aloqa tarmoqlaridan masalan, WiFi dan foydalanish lozim. Ko'pchilik IoT qurilmalari past energiya talab qiluvchi aloqa vositalariga asoslangan. Ya'ni bluetooth, LoRa, Zigbee, NRF kabilarga asoslangan qurilmalar aqlli uy tizimlarida qo'llaniladi. Turli xil aloqa tarmoqlarini IP tarmoqqa o'tkazish uchun shlyuz yaratiladi.

Shlyuz –bu ko'p sonli aloqa tarmoqlarini bir turdagi tarmoqqa o'tkazib beruvchi qurilma [2].

Shlyuz ikki qismdan iboratdir:

- Texnik qism;
- Dasturiy qism.

Maqolada shlyuzning texnik qismi ko'rsatib o'tilgan. Mazkur shlyuzning vazifasi shundan iboratki, u Bluetooth, LoRa va NRF aloqa tarmoqlarini WiFi tarmog'iga o'tkazib beradi. Yaratilgan shlyuz arxitekturasi quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

Yaratilgan shlyuz mikrokontrollerlardan ESP8266 turi va aloqa vositalaridan WiFi, Bluetooth, LoRa, NRF qurilmalaridan tashkil topgan.

Bluetooth HC-06 moduli

Ushbu shlyuzda 2-rasmda ko'rsatilgan Bluetooth HC-06 moduli ishlatiladi. U buyruqni qabul qiladi va uni ESP8266 mikrokontrolleriga uzatadi. Mikrokontroller buyruqni ketma-ket port orqali o'qiydi va IP adresga o'zgartirilib WiFi routerga uzatadi. HC-06 3,6VDC dan 6VDC gacha bo'lgan zo'riqishida ishlaydi, ammo RXD pinining mantiqiy darajasi 3,3 V ni tashkil qiladi va 5 V dan oshmagan holda ishlay oladi [3].

2-rasm. Bluetooth HC-06 moduli

Ushbu texnologiya kompyuterlar, mobil telefonlar, tibbiy asboblari va boshqa ko'plab simsiz qurilmalarda ma'lumotlarni uzatish imkonini beradi. Shuningdek, quyidagi 1-jadvalda Bluetooth HC-06 moduli xarakteristikasi keltirilgan.

LoRa AI thinker 01 modul

LoRaWAN so'nggi yillarda tadqiqot hamjamiyatining katta e'tiborini qozongan kam quvvatli keng tarmoq (LPWAN) texnologiyalaridan biridir. LoRa 2014-yilda Semtech tomonidan patentlangan[4]. LoRaWAN past tezlikli uzoq masofali uzatish texnologiyasidan foydalanadi va kamdan-kam ishlatiladigan chastota spektrida ishlaydi[5]. LPWAN telekommunikatsiya texnologiyalari evolyutsiyasining yangi timsoli bo'lib, uni IoT ga asoslangan loyihalarga, ayniqsa tashqi loyihalarga qo'llash mumkin [6][7]. Ushbu usul yordamida IoT qurilmalari o'rtasidagi aloqaning umumiy narxini kamaytirish mumkin.

Bu shlyuzda LoRaning AI thinker 01 moduli (3-rasm) qo‘llaniladi. Quyidagi 2-jadvalda AI thinker 01 moduli xarakteristikasi keltirilgan.

3-rasm. LoRa AI thinker 01 modul

NRF24L01 modulining tavsifi

NRF24L01-bu 2,4 GHz diapazon uchun yuqori darajada integratsiyalangan 2Mbps past quvvatda ishlovchi, bir-biridan 100 metrgacha masofada joylashgan qurilmalar o‘zaro ma’lumot almashinish uchun qulay aloqa vositasidir.

NRF24L01 (4-rasm) radio moduli nisbatan arzon, shuning uchun uni turli loyihalarda - aqlli uydan tortib, turli uy qurilishi robotlarigacha ishlatiladi.

Modulda 4 ta ish rejimi mavjud – o‘chirish ya’ni quvvatni o‘chirish, uyqu rejimi - kutish, ma’lumotlarni qabul qilish (RX rejimi), ma’lumotlarni uzatish (TX rejimi). RX ma’lumot rejimida joriy iste’mol TX ma’lumot rejimiga qaraganda yuqori bo‘ladi. Quyida 3-jadvalda NRF24L01 modulining xarakteristikasi keltirilgan.

4-rasm. NRF24L01 modul

ESP8266 mikrokontrolleri

ESP8266 - bu Wi-Fi interfeysini qo'llab-quvvatlaydigan mikrokontroller hisoblanadi. Bu turdagi mikrokontrollerni nafaqat brauzerdan, balki Android, iOS, Desktopdagi ilovalardan ham boshqarish mumkin. Agar bu turdagi mikrokontrollerlar WiFi tarmog'iga yetib bormaydigan joyda ishlatilsa, ESP8266 kirish nuqtasi rejimida ishlashi mumkin.[8]

ESP8266 mikrokontrolleri SPI interfeysi orqali tashqi flesh xotira bilan ishlaydi. Uning hajmi 512 KB dan 4 MB gacha o'zgarib turadi, zarurat tug'ilganda xotira chipini 32 MB gacha oshirish mumkin. Bu ushbu mikrokontrollerning boshqa mikrokontrollerlardan ustun tomoni.

O'z navbatida, ushbu versiyaning bir nechta variantlari mavjud: ESP-12S, ESP-12F, ESP-12E.

ESP8266 mikrokontrolleri texnik xususiyatlari quyidagi 4-jadvalda keltirilgan.

5-rasm. ESP8266 mikrokontrollerining ko'rinishi

IoT qurilmalarini masofadan boshqarish vositalari

IoT uchun XMPP, MQTT, AMQP, CoAP kabi ko'plab ma'lumot almashish protokollari mavjud, ulardan MQTT eng keng tarqalgan.

MQTT – bu Message Queue Telemetry Transport so'zlaridan olingan bo'lib, IoT uchun eng mashhur ma'lumot almashinish protokolidir. Chunki IoT aktivlari cheklangan qurilmalardir. MQTT ISO standard asosida, yengil, nashr qilish – obuna bo'lish prinsipida ishlaydi va qurilmalar o'rtasida xabarlarini uzatuvchi tarmoq

protokoli hisoblanadi. MQTT odatda TCP/IP protokoli orqali ishlaydi, ammo ikki tomonlama ulanishlarni ta'minlaydigan har qanday tarmoq protokoli MQTT ni qo'llab quvvatlaydi.

MQTT ning asosiy xususiyati uning yengilligi va keng tarmoqliligi, samaradorligidir. MQTT protokoli uchun amalga oshirilgan turli xil brokerlar mavjud, ammo ularning har birida ma'lum cheklovlar mavjud va hech kim ma'lumotlarning ustuvorligini ta'minlamaydi. Quyida MQTT ning IoTdagi ahamiyati, MQTT arxitekturasi, MQTT qo'llaniladigan turli domenlar, MQTT ning turli brokerlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. [9]

MQTT protokolidagi nashriyot xabarlarini nashr etadi va foydalanuvchilar odatda nashr etish/obuna bo'lish modeli sifatida ko'rib chiqiladigan mavzularga obuna bo'ladilar [10].

MQTT ma'lumotlarning taqsimlanishini kafolatlash bo'yicha xabarning ikki tomon o'rtasidagi kelishuv bo'lgan xizmat sifati (QoS) darajalarini tavsiflaydi [11].

U 3 darajaga bo'linadi:

- QoS0 (ko'pi bilan bir marta): Xizmatning ushbu sifat darajalarida xabar ko'pi bilan bir marta yuboriladi va u xabarni yetkazib berish kafolatini ta'minlamaydi.

- QoS1 (kamida bir marta): Xizmatning ushbu sifat darajalarida ma'lumotlar kamida bir marta yuboriladi va takroriy lebel qiymatini o'rnatish orqali xabarni bir necha marta yetkazish mumkin.

- QoS2 (aniq bir marta): Xizmatning ushbu sifat darajalarida xabar bir marta yuboriladi.

Odatda MQTT arxitekturasini ikkita asosiy komponentga bo'lish mumkin:

1) Mijoz: Mijoz nashriyotchi yoki obunachi bo'lishi mumkin va u har doim Server (broker) bilan tarmoq ulanishini o'rnatadi.

2) Broker: Broker axborot tarqatilishini nazorat qiladi va asosan nashriyotdan barcha xabarlarini qabul qilish, ularni filtrlash, mijozlarni nimaga qiziqishini aniqlash va keyin barcha obuna bo'lgan mijozlarga xabarlarini yuborish uchun javobgardir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yaratilgan shlyuzning ishlash printsipti shundan iboratki, ya'ni shlyuz Bluetooth, LoRa, NRF ga asoslangan IoT qurilmalaridan ma'lumotlarni qabul qiladi va IP ga o'zgartirib, WiFi tarmoqqa uzatadi.

1-rasm. Shlyuz texnik qism arxitekturasi

WiFi tarmoq Cloud (bulutli texnologiya) ga uzatadi. Cloud (bulutli texnologiya) MQTT orqali mijozga ya'ni mobil telefon, kompyuterlarga uzatadi. Quyidagi 6-rasmda ushbu shlyuzning ishlash sistemasi keltirilgan.

Modul modeli	HC-06
Aloqa diapozoni	10 metrgacha
Tezlik	1-170 Kbit/s gacha
Chastota diapozoni	2,40-2,48 GHz
Maksimal tok	45 mA
Maksimal uzatish quvvati	80 dBm

Kuchlanish	5V
Ishlash harorati	-20 C dan 70 C gacha
Saqlash harorati	-40 C dan 85 C gacha
Og'irligi	0,45 g

1-jadval

Modul modeli	Ra-01
Hajmi	17*16*(3,2 ± 0,1)mm
Tezlik	300 Kbit/s gacha
Chastota diapozoni	410-525 MHz
Antenna	2,5 dBi
Maksimal uzatish quvvati	18 ±1 dBm
Quvvat (odatiy qiymatlar)	433 MGts: TX: 93mA RX: 12.15mA Kutish rejimi: 1.6mA 470 MGts: TX: 97mA RX: 12.15mA Kutish rejimi: 1.5mA
Og'irligi	0,45 g

2-jadval

Modul modeli	NRF24L01
Aloqa diapozoni	100 metrgacha
Tezlik	250 Kbit/s gacha
Chastota diapozoni	2,4 GHz
Antenna	2 dBi
Maksimal uzatish quvvati	82 dBm
Ishlash harorati	-40 C dan 85 C gacha
Saqlash harorati	-40 C dan 125 C gacha
Og'irligi	0,55 g

3-jadval

Modeli	ESP8266
Chastota diapazoni	2,4 GHz - 2,5 GHz
Protsessor yadrosi	Tensilica L106 32 bit
Kuchlanish diapazoni	2,5 V - 3,6 V.
O'rtacha oqim iste'moli	80 mA.
WiFi rejimlari	Station/SoftAP/SoftAP+Station
Xavfsizlik	WPA/WPA2
Shifrlash	WEP/TKIP/AES
Mikrodsturni yangilash	UART orqali, havo orqali (OTA - Over The Air)
Tarmoq protokollari	IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP

4-jadval

6-rasm. Shlyuz ishlash sistemasi

XULOSA

Ushbu maqolada yaratilgan shlyuzning tarkibiy qismlari, ya'ni Bluetooth HC-06 moduli, LoRa AI thinker 01 modul hamda NRF24L01 modulining tavsifi keltirilgan. Aloqa protokoli MQTT ning afzalliklari ko'rsatib berilgan. Shlyuzning asosiy tarkibiy qismi bo'lmish ESP8266 mikrokontrolleri sifatleri hamda afzallik taraflari yoritib berilgan. Shlyuzning ishlash tizimi arxitekturasi chizilgan. O'ylaymizki, ushbu shlyuz aqlli uy tizimlarining bir qismi sifatida IoT texnologiyalari rivojiga o'z hissasini qo'shadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Krajjak, S., & Tuwanut, P. (2015, October). A survey on internet of things architecture, protocols, possible applications, security, privacy, real-world implementation and future trends. In Communication Technology (ICCT), 2015 IEEE 16th International Conference on (pp. 26-31). IEEE
2. Otajonova Gulhayo Maqsud qizi, Xudaybergenov Timur Arturovich, (2022/4/29) IoT tarmoqlarda shlyuzlar tushunchasi/International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2022 Urgench
3. Abiodun E. Amoran, Ayodele S. Oluwole, Enitan O. Fagorola, R.S. Diarah Home automated system using Bluetooth and an android application Scientific African/Volume 11, March 2021, e00711
4. Seller, O.B.; Sornin, N. Low Power Long Range Transmitter. US Patent 9,252,834, 2 February 2016.
5. T. Petrik, M. Goessens, L. Nuaymi, L. Tuten, A. Pelov. 2016, LoRa FABIANning o'lchovlar ishlashi va tahlili LPWANning real dunyoda amalga oshirilishi, Shaxsiy Indoor va Mobile Radio Communications (PIMRC) 2016 IEEE27. Yillik Xalqaro Simpozium. IEEE, 1-7-b.

6. Mixaylov, K, Petäjäjärvi, J, Hänninen, T. 2016. LoRa kam quvvatli keng tarmoq texnologiyasining sig'imi va miqyoslilikini tahlil qilish. In: Yevropa simsiz konferensiyasi 2016 (EW16), 1–6-b.
7. F. Adelantado, X. Vilajosana, P. Tuset, B. Martinez, J. MELIA-SEGUI, T. Vatteyn. (2017) Lorawan chegaralarini tushunish, IEEE Communications Magazine.
8. Otajonova G.M. (2023) IoT shlyuzini ishlash tizimi va ESP8266 mikrokontroller asosida shlyuz yaratish/ Fan, ta'lim, innovatsiyalar: dolzarb muammolar va zamonaviy yo'nalishlar mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 182-b
9. Dipa Soni, Ashwin Makwana/ A SURVEY ON MQTT: A PROTOCOL OF INTERNET OF THINGS(IOT), April 2017 Conference: INTERNATIONAL CONFERENCE ON TELECOMMUNICATION, POWER ANALYSIS AND COMPUTING TECHNIQUES (ICTPACT - 2017) At: Bharath Institute of Higher Education and Research, 173, Agharam Road, Selaiyur, Chennai, India
10. Luzuriaga, J. E., Cano, J. C., Calafate, C., Manzoni, P., Perez, M., & Boronat, P. (2015, September). Handling mobility in IoT applications using the MQTT protocol. In Internet Technologies and Applications (ITA), 2015 (pp. 245-250). IEEE
11. Hwang, H. C., Park, J., & Shon, J. G. (2016). Design and implementation of a reliable message transmission system based on MQTT protocol in IoT. Wireless Personal Communications, 91(4), 1765-1777